

कुटुंब, विवाह आणि मूल्यांमधील बदलत चाललेल्या संघटनात्मक संरचना

सविता भगवान बडे¹

१. गोषवारा :

गेल्या पिढीमध्ये कौटुंबिक जीवन आणि कौटुंबिक आदर्शांमध्ये नाटकीय बदल झाले आहेत. कुटुंबाचे स्वरूपच बदलले आहे आणि त्यासोबतच त्याच्या सभोवतालची मूल्ये आणि दृष्टिकोनही बदलले आहेत. विवाहावर कमी भर दिला जात आहे आणि सहवास वाढला आहे, कुटुंबाचा आकार आणि स्थिरता कमी झाली आहे, मुलांबद्दल आणि पालकत्वाबद्दलचे दृष्टिकोन बदलले आहेत आणि विवाहातील पारंपारिक लिंग भूमिका श्रेणीबद्धतेपासून अधिक समतावादी बनल्या आहेत. सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत कुटुंब आणि विवाह या संस्था सातत्याने बदलत आहेत. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, स्त्री-पुरुष समतेची जाणीव, माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभाव आणि जागतिकीकरण यांमुळे पारंपरिक संयुक्त कुटुंब पद्धती ऐवजी अणुकुटुंब, एकल पालक कुटुंब, सहजीवन (Live-in) यांसारख्या नवीन संरचना उदयास येत आहेत. विवाहसंस्थेतील मूल्ये, भूमिका आणि अपेक्षा यांमध्येही परिवर्तन दिसून येते. प्रस्तुत संशोधन लेखामध्ये कुटुंब व विवाह संस्थेतील बदलत्या संघटनात्मक रचनेचे विश्लेषण करून त्यामागील कारणे, परिणाम आणि भविष्यातील प्रवृत्ती यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

२. प्रस्तावना :-

कुटुंब ही समाजाची मूलभूत संस्था असून ती व्यक्तीच्या सामाजिकरणाची पहिली शाळा मानली जाते. पारंपरिक भारतीय समाजात संयुक्त कुटुंब पद्धतीला महत्त्व होते. विवाह ही धार्मिक व सामाजिक बंधन मानली जात होती. परंतु आधुनिक काळात सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिवर्तनामुळे कुटुंबाची रचना व मूल्यव्यवस्था बदलू लागली आहे. समाजशास्त्रज्ञ एमिल दुर्खाइम यांनी सामाजिक ऐक्याच्या संदर्भात कुटुंबाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला आहे, तर टॅल्कॉट पार्सन्स यांनी औद्योगिक समाजात अणुकुटुंबाच्या कार्यक्षमतेचा सिद्धांत मांडला आहे. कुटुंब ही समाजाची सर्वात मूलभूत आणि प्राचीन संस्था मानली जाते. व्यक्तीच्या सामाजिकरणाची प्रक्रिया कुटुंबातूनच सुरू होते आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या घडणीत कुटुंब व विवाहसंस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पारंपरिक भारतीय समाजात संयुक्त कुटुंब पद्धती, पितृसत्ताक व्यवस्था आणि धार्मिक मूल्यांवर आधारित विवाहसंस्था प्रचलित होती. विवाह हा केवळ दोन व्यक्तींमधील संबंध नसून दोन कुटुंबांचा धार्मिक व सामाजिक बंध मानला जात होता. परंतु औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, जागतिकीकरण, शिक्षणाचा प्रसार आणि स्त्री-सक्षमीकरण या घटकांमुळे कुटुंब व विवाहसंस्थेच्या संघटनात्मक रचनेत लक्षणीय बदल घडू लागले आहेत. अणुकुटुंबांची वाढ, आंतरजातीय व प्रेमविवाहांचे प्रमाण, घटस्फोट दरातील वाढ, तसेच सहजीवनासारख्या नव्या प्रवृत्ती समाजात दिसून येत आहेत. समाजशास्त्रज्ञ टॅल्कॉट पार्सन्स यांनी औद्योगिक समाजात अणुकुटुंबाची कार्यक्षमता स्पष्ट केली आहे, तर एम. एन. श्रीनिवास यांनी भारतीय समाजातील परिवर्तन प्रक्रियेवर प्रकाश टाकला आहे. या पार्श्वभूमीवर कुटुंब, विवाह आणि मूल्यांमधील बदलत्या संघटनात्मक संरचनेचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. भारतीय संदर्भात एम. एन. श्रीनिवास यांनी सामाजिक बदल

¹ संशोधक विद्यार्थी, समाजशास्त्र विभाग, डॉ.बा.आं.म.विद्यापीठ,छ.संभाजीनगर

व पाश्चात्त्यीकरणाच्या प्रभावाचा अभ्यास केला आहे. या पार्श्वभूमीवर कुटुंब, विवाह आणि मूल्यांतील बदलांचा अभ्यास करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

३. उद्दिष्टे :-

१. कुटुंबाच्या पारंपारिक व आधुनिक संघटनात्मक रचनेचा अभ्यास करणे.
२. विवाहसंस्थेतील बदलत्या प्रवृत्तींचे विश्लेषण करणे.
३. मूल्यव्यवस्थेतील परिवर्तनाचे परिणाम अभ्यासणे.

४. गृहितके :-

१. औद्योगिकीकरणामुळे संयुक्त कुटुंब पद्धतीत घट झाली आहे.
२. शिक्षण व स्त्री-सक्षमीकरणामुळे विवाहसंस्थेतील पारंपरिक भूमिका बदलल्या आहेत.
३. नागरीकरणामुळे अणुकुटुंब व एकल पालक कुटुंबांची संख्या वाढली आहे.

५. कुटुंबाची बदलत चाललेली संकल्पना:-

कुटुंब ही समाजाची मूलभूत संस्था असून सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व तांत्रिक बदलांमुळे तिच्या संघटनात्मक रचनेत मोठे परिवर्तन झाले आहे. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, शिक्षण, स्त्री-सक्षमीकरण, स्थलांतर, माहिती-तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरण या घटकांचा कुटुंबसंस्थेवर व्यापक प्रभाव दिसून येतो. समाजशास्त्रज्ञ टॅल्कोट पार्सन्स यांनी औद्योगिक समाजात अणुकुटुंब अधिक कार्यक्षम ठरते असे प्रतिपादन केले, तर एम. एन. श्रीनिवास यांनी भारतीय समाजातील परिवर्तन प्रक्रियेमुळे कुटुंबरचनेत होणारे बदल स्पष्ट केले आहेत.

५.१) कुटुंबाच्या रचनेतील बदल :-

पारंपरिक भारतीय समाजात संयुक्त कुटुंब पद्धती प्रचलित होती. अनेक पिढ्या एकत्र राहत, संपत्ती व जबाबदाऱ्या सामायिक असत आणि निर्णयप्रक्रिया ज्येष्ठांच्या हातात असे. औद्योगिकीकरण व नागरीकरणामुळे रोजगाराच्या संधी शहरांकडे केंद्रीत झाल्या आणि स्थलांतर वाढले. परिणामी अणुकुटुंबांची संख्या वाढली. अणुकुटुंबात स्वायत्तता, वैयक्तिक गोपनीयता आणि निर्णयस्वातंत्र्य अधिक असते; परंतु वृद्धांची काळजी, बालसंस्कार आणि सामाजिक आधारजाळे कमकुवत होण्याची शक्यता वाढते. एकल पालक कुटुंब, वृद्ध दांपत्यांचे स्वतंत्र वास्तव्य यांसारख्या नव्या रचनाही दिसून येतात.

५.२) विवाहसंस्थेतील बदल :-

पूर्वी विवाह हा धार्मिक व सामाजिक बंध मानला जाई; आज तो अधिक करारात्मक व वैयक्तिक निवडीवर आधारित होत आहे. प्रेमविवाह, आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाहांची वाढ, विवाहाचे वाढते वय आणि घटस्फोट दरातील वाढ ही लक्षणीय प्रवृत्ती आहेत. कायदेशीर सुधारणांमुळे— उदा., हिंदू विवाह कायदा —स्त्री-पुरुषांना घटस्फोट व पुनर्विवाहाचे अधिकार प्राप्त झाले. विवाहपूर्व समुपदेशन, समता आणि परस्पर संमती यांना वाढते महत्त्व मिळत आहे.

५.३) महिला व पुरुष यांच्या भूमिकांतील होत चाललेले बदल :-

शिक्षणाचा प्रसार व रोजगाराच्या संधींमुळे स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत आहेत. पारंपरिक “पुरुष उपार्जक-स्त्री गृहिणी” ही विभागणी शिथिल होत असून घरकाम व पालकत्वाची जबाबदारी वाटून घेण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग वाढल्याने कुटुंबातील सत्तासंबंध बदलत आहेत. यामुळे लैंगिक समानतेची जाणीव बळकट होत असली तरी काम-जीवन संतुलनाचे नवे ताणतणावही निर्माण होत आहे.

५.४) मूल्यव्यवस्थेतील बदल :-

कर्तव्यप्रधानता व कुटुंबकेंद्रितता या पारंपरिक मूल्यांऐवजी व्यक्तिकेंद्रितता, अधिकार, गोपनीयता आणि स्वातंत्र्य यांना जास्त प्राधान्य मिळू लागले आहे. धार्मिक बंधनांपेक्षा परस्पर समज, संवाद आणि भावनिक समाधान यांनाही विशेष महत्त्व दिले जाते. जागतिकीकरण, माध्यमे व डिजिटल संस्कृतीमुळे जीवनशैलीत वैविध्य वाढले आहे. तथापि, व्यक्तिवादाच्या वाढीसोबत सामाजिक एकात्मतेवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

५.५) सामाजिक परिणाम व भविष्यातील दिशा :-

बदलत्या संरचनांमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य, लैंगिक समानता आणि वैयक्तिक प्रगतीस संधी वाढल्या आहेत. परंतु वृद्धांची उपेक्षा, बालसंस्कारातील बदल, मानसिक आरोग्याचे प्रश्न आणि कौटुंबिक तणाव यांसारखी आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. म्हणून कुटुंबसमुपदेशन, कौटुंबिक शिक्षण, कार्यस्थळी लवचिक धोरणे आणि सामाजिक सुरक्षा योजना यांची गरज अधोरेखित होते. पारंपरिक मूल्ये व आधुनिक विचार यांचा समतोल साधणे हीच भविष्यातील कुटुंबसंस्थेची प्रमुख जबाबदारी असेल.

कुटुंबसंस्थेतील बदल हे केवळ संरचनात्मक नसून मूल्यात्मक व कार्यात्मक स्वरूपाचे आहेत. पारंपरिक परस्परावलंबन कमी होऊन व्यक्तिस्वातंत्र्य वाढले आहे. तथापि, सामाजिक सुरक्षा, भावनिक आधार आणि सांस्कृतिक सातत्य या बाबींमध्ये आव्हाने निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे कुटुंबसंस्थेचे पूर्णतः विघटन न होता ती नव्या स्वरूपात विकसित होत आहे. पारंपरिक मूल्ये आणि आधुनिक विचारसरणी यांचा समन्वय साधणे हेच भविष्यातील कुटुंबसंस्थेच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक ठरेल.

६) कुटुंब आणि विवाहसंस्थेतील परिवर्तन :-

कुटुंब आणि विवाहसंस्थेतील बदल हे केवळ बाह्य रचनेपुरते मर्यादित नसून ते मूल्यव्यवस्था, नातेसंबंध, अधिकार-सत्ता संतुलन आणि जीवनशैली या सर्व स्तरांवर परिणाम करणारे आहेत. खालील घटकांच्या आधारे या परिवर्तनाचे सखोल विश्लेषण करता येईल .

६.१) आर्थिक घटक : रोजगार, स्थलांतर आणि दुहेरी उत्पन्न

औद्योगिकीकरण व सेवा क्षेत्राच्या विस्तारामुळे रोजगाराच्या संधी प्रामुख्याने शहरी भागात उपलब्ध झाल्या. परिणामी ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत चाललेले पाहावयास मिळत आहे आणि संयुक्त कुटुंबांचे विभाजन होऊन अणुकुटुंबांची निर्मिती झाली.

- दुहेरी उत्पन्न कुटुंबे वाढल्याने आर्थिक स्थैर्य वाढले.
- महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढल्यामुळे विवाहातील पारंपरिक सत्ता-संतुलन बदलले.
- उपभोगवादामुळे जीवनशैली अधिक खर्चिक झाली; त्यामुळे आर्थिक ताणही वाढला.

आर्थिक स्वायत्ततेमुळे व्यक्तीला विवाह टिकविणे हा अपरिहार्य पर्याय राहिला नाही; असमाधानकारक नातेसंबंधातून बाहेर पडण्याची तयारी वाढली.

६.२) शैक्षणिक घटक : उच्च शिक्षण व जागरूकता:- उच्च शिक्षणामुळे पुरुष आणि महिला दोघेही करिअरकेंद्री व स्वावलंबी झाले आहे.

- विवाहाचे वय वाढले; आजच्या काळामध्ये मुलंमुली आधी स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याला प्राधान्य देत असून आर्थिक स्थैर्य त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे असल्याचे दिसून येते; यासर्व बाबींमुळे उशिराने विवाह होत आहे.
- आजच्या आधुनिक काळामध्ये महिलांचं निर्णय प्रक्रियेतील वाढते महत्व खरोखरच उल्लेखनीय आहे, आज महिला पुढाकार घेऊन कुटुंब, कार्यालयीन जबाबदाऱ्या, मुलांचा सांभाळ, राजकारण, तंत्रज्ञान, कला, मनोरंजन एकूणच सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिलांचं सहभाग वाढत आहे.
- लैंगिक समानता, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण झाली.

समाजशास्त्रज्ञ **एमिल दुर्खाइम** यांच्या मतानुसार आधुनिक समाजात व्यक्तीचे स्वातंत्र्य वाढते आणि पारंपरिक बंधने शिथिल होतात; हे शिक्षणाच्या प्रसारामुळे अधिक स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

६.३) तंत्रज्ञानाचा प्रभाव : डिजिटल संस्कृती आणि संवादातील बदल :-

सोशल मीडिया, स्मार्टफोन आणि इंटरनेटमुळे कुटुंबातील प्रत्यक्ष संवादाचे स्वरूप बदलत चाललेले आहे.

- ऑनलाइन डेटिंग आणि सोशल नेटवर्किंगमुळे विवाहपूर्व संबंधांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत चालले आहे.
- व्हाट्सअप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम या सारख्या सोसिअल मीडिया च्या माध्यमांमुळे दूरवरील नातेसंबंध टिकवणे सहज सुलभ होत आहे. परंतु यांचा परिणाम कुटुंबातील वातावरणावर होताना पाहावयास मिळत आहे सोसिअल मीडियाच्या अति वापरामुळे कुटुंबातील व्यक्तींचा आपसातील संवाद हळू हळू कमी होताना दिसून येत आहे.
- डिजिटल संस्कृतीमुळे जागतिक मूल्यांचा प्रभाव वाढून व्यक्तिकेंद्रितता अधिक बळकट झाली आहे. तथापि, यामुळे गैरसमज, तुलना आणि मानसिक ताणही वाढत चाललेला दिसून येत आहे.

६.४) कायदेशीर बदल : कायद्यांमुळे विवाहसंस्थेतील समानता व न्याय यांना बळ मिळाले. उदा., हिंदू विवाह कायदा अंतर्गत घटस्फोट, पुनर्विवाह आणि वैवाहिक हक्कांना कायदेशीर मान्यता मिळाली. तसेच वारसाहक्क आणि कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध संरक्षण यांसारख्या तरतुदींमुळे स्त्रियांची सामाजिक स्थिती मजबूत झाली. यामुळे विवाह हा केवळ धार्मिक बंधन राहता कायदेशीर व करारात्मक स्वरूपाचा संबंध ठरू लागला.

६.५) मानसशास्त्रीय विश्लेषण :- आधुनिक जीवनशैलीमुळे व्यक्तीवर ताणतणाव वाढले आहेत. कामाचा ताण, स्पर्धा, आर्थिक दडपण आणि वेळेअभावी कुटुंबातील संवाद कमी झाला आहे.

- पालक आणि मुलांमधील पिढीअंतर वाढले यामुळे जीवनाबद्दलचा दृष्टिकोन दोघांचाही भिन्न असल्याचे दिसून येते.
- वृद्धांमध्ये एकाकीपणाची भावना यांमध्ये लक्षणीय वाढ होताना दिसून येत आहे.
- बदलत्या जीवन शैलीमुळे व संस्कृती, मुलं मुलीच्या लग्नाबद्दलच्या संकल्पना यामध्ये आमूलाग्र बदल होत आहे. तथापि, भावनिक जिव्हाळा, समुपदेशन सेवा आणि जागरूकता कार्यक्रमांमुळे नातेसंबंध अधिक समतोल ठेवण्याचे प्रयत्नही वाढले आहेत.

७. निष्कर्ष :-

संशोधन लेखामधून असे स्पष्ट होते की कुटुंब व विवाहसंस्था या स्थिर नसून सतत बदलणाऱ्या सामाजिक संस्था आहेत. आधुनिक काळातील औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, जागतिकीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, स्त्री-सक्षमीकरण, कायदेशीर सुधारणा आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभाव या सर्व घटकांनी कुटुंबसंस्थेच्या संरचना, भूमिका आणि मूल्यव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम केला आहे. पारंपरिक संयुक्त कुटुंब पद्धती हळूहळू कमी होत असून अणुकुटुंब, एकल पालक कुटुंब आणि पर्यायी कुटुंबरचना अधिक प्रमाणात दिसून येत आहेत. विवाहसंस्थेच्या संदर्भात वैयक्तिक निवडीला आणि भावनिक समाधानाला वाढते महत्त्व मिळत असून; प्रेमविवाह, आंतरजातीय विवाह, उशिरा विवाह आणि घटस्फोटाचे वाढते प्रमाण यामुळे विवाहाचे स्वरूप धार्मिक व सामाजिक बंधनापासून अधिक समताधिष्ठित व करारात्मक नातेसंबंधाकडे झुकत आहे. स्त्रियांचे शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि कायदेशीर हक्कांमुळे कुटुंबातील पारंपरिक सत्ता-संतुलन बदलले असून लिंगसमानतेची संकल्पना अधिक दृढ झाली आहे. मूल्यव्यवस्थेतील परिवर्तनामुळे व्यक्तिकेंद्रितता, स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि वैयक्तिक विकास यांना महत्त्व मिळाले आहे. तथापि, व्यक्तिवादाच्या वाढीमुळे सामाजिक ऐक्य, भावनिक आधार आणि पिढ्यांमधील संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे संवादाचे नवीन माध्यम उपलब्ध झाले असले तरी कमी होत चाललेला प्रत्यक्ष संवाद, मानसिक ताण आणि नातेसंबंधातील गुंतागुंत वाढल्याचेही दिसून येत आहे. या सर्व बदलांचा एकत्रित परिणाम असा दिसतो की कुटुंबसंस्था पूर्णतः नष्ट न होता नव्या सामाजिक परिस्थितीनुसार स्वतःला पुनर्रचित करत आहे. भविष्यातील कुटुंबसंस्था अधिक लवचिक, समताधिष्ठित आणि व्यक्तिकेंद्रित असेल; परंतु सामाजिक स्थैर्य राखण्यासाठी पारंपरिक मूल्ये आणि आधुनिक विचार यांचा संतुलित समन्वय आवश्यक असे निष्कर्षांती स्पष्टपणे दिसून येते.

८. शिफारसी :-

कुटुंबसमुपदेशन केंद्रे आणि वैवाहिक मार्गदर्शन सेवा वाढविणे आवश्यक आहे.

1. काम-जीवन संतुलन राखण्यासाठी कार्यस्थळी लवचिक धोरणे (Flexible work policies) लागू करावीत.
2. वृद्धांच्या सामाजिक सुरक्षा योजना व समुदाय आधारित सहाय्य वाढवावे.
3. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये कौटुंबिक मूल्ये, लैंगिक समानता आणि भावनिक शिक्षणावर भर द्यावा.
4. डिजिटल साक्षरता आणि आरोग्यदायी संवाद कौशल्ये विकसित करण्यासाठी जागरूकता उपक्रम राबवावेत.

संदर्भ :-

1. Desai, I. P. (1964). *Some aspects of family in Mahuva: A sociological study*. Asia Publishing House.
2. Dube, S. C. (1990). *Indian society*. National Book Trust.
3. Karve, I. (1965). *Kinship organization in India*. Asia Publishing House.
4. Kumar, R. (2011). *Research methodology: A step-by-step guide for beginners* (3rd ed.). Sage Publications India.
5. Patil, V. B. (2015). *भारतीय समाजरचना (Bharatiya Samajarachana)*. Diamond Publications.
6. Srinivas, M. N. (1966). *Social change in modern India*. University of California Press.
7. Singh, Y. (2000). *Modernization of Indian tradition*. Rawat Publications.
8. Kulkarni, P. K. (2012). *समाजशास्त्र परिचय (Samajshastra Parichay)*. Vidya Prakashan.
9. Joshi, V. K. (2010). *भारतीय कुटुंब व्यवस्था (Bharatiya Kutumb Vyavastha)*. Continental Prakashan.
10. Beteille, A. (1996). *Caste, class and power: Changing patterns of stratification in a Tanjore village*. Oxford University Press.

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*